

O ile największą efektywność działalności politycznej wykazał biskup Cieciszowski, o tyle inaczej ocenić należy osiągnięcia tych biskupów na polu kultury. Tu bezsprzecznie największe były zasługi Załuskiego, osiągnięte głównie dzięki stworzeniu Biblioteki Publicznej, chociaż jej utrzymanie okazało się jednak dla niego zbyt wielkim ciężarem finansowym, co zmusiło go do przekazania jej jezuitom w 1761 roku. Biskup Załuski zasłużył się też wspieraniem ruchu naukowo-wydawniczego. On inspirował wydanie przez Stanisława Konarskiego *Volumina Legum*, przez Macieja Dogiela *Codex diplomaticus Regni Poloniae* i przez kawalera de Solignac *Historii Polskiej*. Dla upowszechnienia znajomości historii Polski szczególne znaczenie miało zachęcenie Franciszka Bohomolca do wydania kronik: Bielskiego, Strykowskiego, Kromera i Gwagnina.

W porównaniu z Załuskim działalność kulturalna jego następców miała już tylko lokalny charakter. Osiągnięciem Ossolińskiego stała się jedynie odbudowa katedry w Żytomierzu, gdy wizytował kapitułę. Pozostała jego działalność w diecezji ograniczyła się do ogłaszania w latach 1774–1776 listów pasterskich. Również poważniejszych zasług na polu kultury nie położył Cieciszowski, który jednak zaznaczył się jako wybitny duszpasterz, stale kontaktujący się z wiernymi.

Kończąc te rozważania należy wskazać, że biskupi kijowscy w tym okresie nie odgrywali pierwszoplanowej roli politycznej wśród senatorów duchownych. Zdecydowanie ustępowali metropolitom, ale także biskupom krakowskim, poznańskim, czy wileńskim, którzy odgrywali największą rolę w sejmowych obradach i pełnili najważniejsze urzędy w państwie. Nie mogli też prowadzić zbyt spektakularnych działań na polu kultury z braku odpowiednich dochodów, których nie zapewniała stosunkowo skromnie uposażona diecezja kijowska. Wielkie osiągnięcia biskupa Załuskiego na polu działalności kulturalnej nie byłyby możliwe bez zaangażowania własnego majątku i wsparcia brata – biskupa krakowskiego. Jednocześnie sukcesy polityczne stały się udziałem tylko biskupa Cieciszowskiego, który umiejętnie włączył się w działania dominującego nurtu politycznego, dzięki czemu zdołał uzyskać wiele dla swojej diecezji. Natomiast niczym nie zaznaczył się biskup Ossoliński, któremu słabe zdrowie nie pozwoliło na czynniejsze włączenie się w życie polityczne, czy działalność na polu kultury.

Тараніна Б. К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛАТИНОМОВНА КОЛЕКЦІЯ КНИГ З БІБЛІОТЕКИ КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТІРЯ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

Питання історії формування та складу бібліотек православних монастирів є одним із найцікавіших та одним із найбільш недосліджених водночас. Розглядаючи переважно кириличні колекції, дослідники оминають складне питання репертуару іншомовних книг. Так, історія формування та склад латиношрифтового фонду одного з найбільших та найбагатших монастирів Києва-Михайлівського Золотоверхого досі залишалися поза увагою дослідників. Це спричинено цілковитою розпорошеністю книг. У відділі історичних колекцій НБУВ залишилась невелика частина книг, здебільшого кінця XVIII–XIX ст. та один палео-тип. Решта колекції була передана до відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ та наново зашифрована. За таких обставин єдиним джерелом до реконструкції складу монастирського зібрання є збережені рукописні каталоги книг.

На сьогодні відомо три таких каталоги: 1808, 1862 та 1910-х рр. Вірогідно існування каталогу більш раннього часу, на його функціонування вказує рапорт ієродиякона Палладія з Михайлівського монастиря до Духовної консисторії, в якому зазначається, що “*по Описи Библиотеки Монастырской, сего 1779 года Января 8 числа мною нижайшим справка чинена...*” (курсив – Т.Б.) [1, арк. 3]. Та оскільки цей каталог не був нами виявлений, протягом роботи ми послуговувалися рукописним каталогом “книгам, принадлежащим к библиотеке Киевского Златоверхо-Михайловскаго монастыря, по пересмотрению оной Иринеем, Епископом Чигиринским, и по приведении в новый порядок, переписанный им же самим, 1808 года, месяца октября” [2, 249]. Він був внесений М. Петровим до каталогу рукописного зібрання Михайлівського монастиря і зберігається в ІР НБУВ.

Каталог друкованих видань поділений за мовною ознакою на дві частини: бібліотека кирилических книг та бібліотека книг іноземними мовами. У другій частині, що нас цікавить, книги систематизовано за форматом видань (*in folio, in quarto, in octavo et in decimo*). У відділах виділяються підвідділи книг латиною, польською, французькою мовами тощо. В середині підвідділів книги розміщені за абеткою. Під час опису Іриной Фальковський зазначав автора, назву книги, місце та час видання, не зупиняючись на фізичному стані оправи, але вказуючи на відсутність титульних аркушів. Всього за каталогом 1808 р. у бібліотеці містилося 167 латиномовних книг у 224 томах та примірниках. Відповідно 30 книг XVI ст., 72 книги XVII ст., 42 книги XVIII ст. і 23 книги, в описі яких було не зазначено рік видання (книги без титульних аркушів) та для яких рік видання не можна було визначити.

Характеризуючи історію формування монастирського бібліотечного зібрання мусимо звертатися до самих примірників книг, яких, на жаль, збереглося зовсім небагато. Поруч із інвентаризаційними записами бібліотекарів трапляються власницькі написи, які іноді дозволяють датувати надходження книги до бібліотеки. Враховуючи це, а також загальноісторичний контекст інтелектуальної історії Києва XVI–XVIII ст., ми спробуємо відтворити історію формування колекції латиномовних книг.

Перш за все ми виділимо декілька джерел надходжень книг до монастирської книгозбірні – це були меценатські вклади; передача книг до бібліотеки по смерті ігуменів, дияконів, ієродияконів, монахів, ієромонахів, ченців чи послушників; закупівля книг на потреби монастиря. Варто зауважити, що колекція не формувалася шляхом випадкових вкладів. На доказ цього – фактична відсутність декількох примірників одного твору. Винятком були хіба що дуже популярні твори свого часу – такі, скажімо, як праці Корнеліуса а Ляпіде. У бібліотеці були також відсутні книги, які входили до обов'язкового переліку власних бібліотек інтелектуалів. Так, колекція містила лише одну книгу Аристотеля у двох томах з передмовою Ісаака Казабона з приводу історіографії книг, присвячених аристотелізму. Були відсутні також латинські граматики, які вивчали в класах граматики та синтаксису, але були наявні багатомовні словники Амброзія Калепіна. Так само не було в бібліотеці книг Платона, тут знаходилася лише критична праця засновника флорентійської Платонівської академії Марсіліо Фічіно.

Враховуючи те, що основним джерелом надходження книг до монастирської бібліотеки були меценатські вклади, можемо говорити про розуміння меценатами літературних потреб братії монастиря, що відобразилося саме у зібранні. Вкладниками за власницькими написами виступали як духовні особи – ігумени, ієродиякони, ієромонахи Києво-Михайлівського монастиря та інших церков, так і особи світські – серед таких Себастьян Курович, підстароста і чернігівський гродський суддя.

Зробивши декілька побіжних зауважень з приводу загальних тенденцій, переходимо до фактичної історії формування латиномовної колекції.

Єдиним власницьким записом XVI ст. є помітка “*sum ex libris Hen. Nicolai Danhiscani. Anno Domini 1598*” у книзі “*Oratorium*” Марка Фабіана Квінтіліана. Оскільки цей напис не вказує безпосередньо на час надходження книги до монастирської бібліотеки, ми можемо лише припускати, що колекція почала формуватись в кінці XVI – на початку XVII ст., хоча найдавніший примірник у її складі – збірка творів Псевдо-Діонісія Ареопагіта вийшла друком у 1502 р. Подібний стан речей був обумовлений тими культурними процесами, які відбувалися в церковному житті Києва протягом XVI ст. У порівнянні із католицькими ієрархами руське священство значно поступалося своїм рівнем освіти. На теренах Русі навіть не існувало вищого навчального закладу, що виховував би нові покоління священначалія. Щодо душпастирської діяльності Б. Гудзяк зазначає про її цілковиту відсутність, підкреслюючи, що “руські єпископи й священники не виявляли особливої пастирської турботи про своїх вірних, народ же, у свою чергу, й не вимагав від духовних отців чогось більшого, як уміння відправляти основні літургічні служби та треби” [3, 105-106]. У світлі вищесказаного вбачаємо відсутність потреби в читанні богословської та філософської літератури в монастирях Києва XVI ст.

Звертаючись до історії Михайлівської обителі, ми відзначаємо, що монастирське життя відновилося тут лише в 1523 р. На прохання ігумена Макарія йому були надані права “...возобновить опустевший Михайловский Золотоверхий монастырь и устроить в нем общину, с освобождением его от подсудимости митрополиту и воеводам” [4, 152]. Тобто цією грамотою Сигизмунд I дозволяв створити монастирську общину з правом самоврядування та можливістю оби-

рати собі ігуменів. В. Клос інтерпретує подібний жест як знак особливої королівської милості – “король брав монастир під свій, власний, так званий господарський патронат” [5, 37].

Ймовірно, що саме монастирська община й заснувала при монастирі “руську школу”, що згадується під 1563 р. [6, 71]. Скоріше за все це був звичайний початковий освітній заклад, що надавав базові знання читання, писання й рахунку. На невисокому рівні були й знання вчителів у цій школі, якими виступали ченці монастиря. Подібний стан речей був зумовлений відсутністю руського вищого навчального закладу, де могли б здобувати освіту майбутні церковні ієрархи. Таким чином, якщо книги і закуповувалися для читання, вони були написані церковнослов’янською мовою.

Формування колекції латиномовних книг передбачало наявність відповідного контингенту освічених читачів у стінах монастирської обителі. Знання латини на кінець XVI ст. можна було здобути в єзуїтських та католицьких навчальних закладах, а також у вищих навчальних закладах Європи. Так, на території українських воєводств з 1575 р. діяло 14 єзуїтських навчальних закладів [7, 249], приблизно 25% учнів яких склали православні та уніати [7, 281]. Таким чином, стверджувати про зародження колекції латиномовних книг вже в кінці XVI ст. нам важко через брак відповідних джерел, але все ж ми не можемо відкидати цієї гіпотези.

Ситуація докорінно змінюється на початку XVII ст. із появою Києво-братської колегії, що поставила собі за мету влити свіжу інтелектуальну кров до організму православної Церкви. “Чтобы нашу Русь не называли глупой Русью” [8, 17] – ось, за словами першого ректора Йова Борецького, якою була мета створення цього навчального закладу.

Йов Борецький, перший визначний інтелектуал, що керував Михайлівською обителлю впродовж 1620–1630 рр., мав власну значну книгозбірню. Проте наразі нам не відомо жодної латиномовної книги, яка була б у його колекції (Йов Борецький у 1628 р. подарував монастирю Євангеліє віленського видання) [9, 133]. За його заповітом “книги грецкие и латинские власные мои, а не монастырские, разных авторов” заповідано “превелебнейшему его милости господину отцу Архимандриту печерському” Петру Могилі, а “книги зась словенские и польские” залишає “при церкви святого Архистратига Михаила” [10, 397]. Особливо цінним для нас є уточнення Борецького того, що він заповідає *саме свої власні, а не монастирські* латиномовні книги – це перша джерельна згадка про існування при монастирі деяких латиномовних видань.

По смерті Борецького митрополита кафедра, а разом і ректорство перейшло до Петра Могилі, з яким пов’язаний розквіт братської колегії та перетворення її на академію, що передбачало повноцінне вивчення латинської мови та корпусу т.зв. “семи вільних мистецтв”. Так, латинський буквар був першою книгою, яку отримували кожний, хто вступав до академії [11, 33]. Після закінчення повного курсу навчання учень мав не тільки вміти читати латиною, але й писати цією мовою твори та вести полемічні диспути. Також вимагалось, аби саме латиною велося буденне спілкування в межах академічних стін.

Православний колегіум адаптував єзуїтську освітянську програму разом з певним колом навчальної літератури, що мала засвоюватися в її рамках [12, 294]. Чимало такої літератури знаходимо також серед книг бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря. Так, у трьох найнижчих (граматичних) класах навчали граматики класичних мов, використовуючи при цьому праці давньоримських авторів. Починали студенти зазвичай з “Листів до друзів” Марка Тулія Цицерона та найлегших віршів Овідія [13, 103]. У монастирській бібліотеці зберігався один примірник “Листів до друзів” (Ляйпциг, 1593) зручного формату in octavo, що міг використовуватись саме в навчальному процесі. У той же час ми не знаходимо жодної книги Овідія, як і жодної латинської “Граматики” Еммануеля Альвареса. Вірогідно, ці книги входили до складу кожної приватної бібліотеки як базова складова, тому монастирі їх просто не потребували. Окрім Овідія, в бібліотеці містилася достатня кількість творів давньоримських класичних авторів, зокрема Валерія Максима (Париж, 1544), Йосифа Флавія (Ляйпциг, 1691) та інших, твори яких входили до багатьох приватних бібліотек [14, 143; 7, 217].

У монастирі знаходився один примірник книги “Прогімнасматум” Якова Понтануса (Інгольштадт, 1608), що використовувався в класі поезії задля оволодіння метричним мистецтвом [14, 217].

Ймовірно, що саме в XVII ст. до зібрання потрапляє навчальний посібник з риторики Кіпріана Соареза “De artis rhetoricae” (absque frontispicio), що використовувався в другому семестрі класу поезії [14, 104]. У цьому класі активно використовували промови

М. Т. Цицерона, які були репрезентовані в бібліотеці книгою “*Rhetoricam...*” (Страсбург, 1587). Не можна не згадати також “Повчання оратору” Марка Фабія Квінтіліана (Кельн, 1534), найавторитетніший підручник з ораторського мистецтва, який використовували нарівні з творами М. Т. Цицерона. Професори Києво-Могилянської академії надавали надвеликого значення вивченню риторики, вважаючи, що предметом риторики є всі речі, а її завдання – постійне вдосконалення красномовства шляхом вправ. З цією метою в курсах риторики подавалися відомості з таких галузей знань, як філософія, історія, географія, математика, психологія тощо, почерпнуті з творів гуманістів доби Відродження, таких, наприклад, як Ян Квяткевич [15, 15], книга “*Phoenix rhetorum*” якого зберігалася в монастирській книгозбірні (Калиш, 1682).

Викладання логіки як в єзуїтських навчальних закладах, так і в православному колеґіумі велося на основі праць кардинала Франсиска де Толеті – представника т.зв. “другої схоластики” [16, 57], який у своїй системі викладання логіки спирався на вчення Аристотеля. Серед монастирських книг знаходимо два примірники робіт Франсиска де Толеті – “*Compendium Summae card. Toleti*” (Венеція, 1669) та “*In universam Aristotelis logicam commentaria*” (absque frontispicio). Метафізика та фізика аналогічно до логіки викладалися, спираючись на вчення Аристотеля з використанням критичних праць вчених-схоластів. У бібліотеці монастиря знаходимо декілька праць з метафізики, серед яких – книга Zucchi Giuseppe Maria “*Metaphisica ad mentem Aristoteles*” (Франкфурт, 1619).

Щодо курсу богослов'я, то його викладання за часів входження Києва до складу Речі Посполитої було заборонене. Втім, деякі викладачі намагалися все ж ознайомлювати своїх учнів з основними богословськими творами та вчити тлумачити Святе Письмо. За Петра Могили у 1640 та 1642–1646 рр. читалися окремі богословські курси. Після Гадяцької угоди 1658 р. заборона на викладання богослов'я була скасована. Однак через несприятливі політичні обставини доби Руїни, за якої на певний час занепало київське культурне життя, клас богослов'я було відкрито лише в 1689–1690 н. р. ректором Йоасафом Кроковським. Курс складався з догматичного та морального богослов'я, церковної історії, герменевтики, Пасхалій і вищого красномовства. Богословські лекції професорів академії, що дійшли до нас, ґрунтувалися на творах отців Східної церкви, філософів і богословів – Григорія Незіанзіна, Іоанна Златоуста, Василя Великого, Іоанна Дамаскіна, використовувалися також лекції католицьких і протестантських богословів, зокрема Франциска Ассизького, св. Августина та ін. [17, 85-86].

Всі твори згаданих авторів були репрезентовані в монастирській бібліотеці як кириличними (св. Іоанн Златоуст, Василій Великий), так і латиномовними друками. Ми вже згадували вище про надходження книги Августина Аврелія (Базель, 1556) до бібліотеки по смерті ігумена Києво-Михайлівського монастиря Мелетія Дзика († 1682). Досить символічним є те, що найдавніша книга в латиномовній збірці монастиря – книга Псевдо-Діонісія Ареопігита (Венеція, 1502). Під час опрацювання пошкоджених монастирських книг в 1808–1809 рр. Іринеем Фальковським на корінці був відтиснутий напис “Сей книге 306 лет от 1502 года / Печатан в 1502 году”. Вірогідно, що вона надійшла до бібліотечного зібрання в кінці XVII ст. Датований 1667 р. власницький напис фіксує, що ця книга була подарована професору “моїм студентом Іоанном Олізаровичем”. Наступний за часом напис відносить книгу “*Ex libris Bibliotheca Sancti Michaelis a aureiverticis*”.

У XVII ст. сформувалася колекція книг Корнелія а Ляпіде в бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря. Розглядаючи ймовірну бібліотеку Йоанікія Галятовського, Наталя Яковенко виокремлює понад 30 посилок на фламандського єзуїта і відзначає, що кілька разів його було згадано як “мудрого теолога” та “церковного учителя” [7, 218]. Корнелій а Ляпіде був найпопулярнішим автором в гуртку киево-могилянців, його твори вміщувалися в особистих бібліотеках Афанасія Кальнофійського, Стефана Яворського, Дмитрія Туптала та Феофана Прокоповича [7, 218]. У монастирській бібліотеці містилося 11 творів Корнелія в 21 томі. Усі томи, для яких вказані роки видання, побачили світ в Антверпені в 1659–1687 рр.

Загалом у XVII ст. до монастирської бібліотеки надійшла більша частина книг XVI та XVII ст., серед яких безперечним фундаментом були твори богословського та філософського характеру. У XVII ст. бібліотека поповнилася першими творами медичної тематики, зокрема трьома томами “Медичних актів” Томи Бартоліні.

До XVIII ст. належить більшість із відомих датованих власницьких написів у книгах XVI–XVII ст. – в цей час зростає інтерес до палеотипів, які перетворюються в антикварну та бібліографічну рідкість. Давня книга стає предметом цінного дарунку.

Ігумен Києво-Михайлівського монастиря Йонникій Сенютювич 22 березня 1710 р. дарує монастирській бібліотеці двотомне видання італійського юриста Бартоло да Сассоферрато “Коментарів до Кодифікації Юстиніана” (Ліон, 1550).

Окрім ігуменів монастиря, книги до бібліотеки дарували ієромонахи та ієродиякони. Так, після 1738 р. від ієромонаха Ігнатія Бузановського до монастирської бібліотеки переходить латиномовна Біблія (Нюрнберг, 1529). 31 березня 1737 р. ієромонах Кіпріан Маркевич передає “inter libros Bibliothecae” книгу Горація Флакка (Антверпен, 1579).

Вкладниками до бібліотеки виступали також духовні особи інших монастирів. Книгу Бертольда Пюрстінгера “Тягар Церкви” (Кьолн, 1531), яка входила до папського індексу “Librorum Prohibitorum”, вірогідно подарував бібліотеці пресвітер Василій Квелецький (“[Из] книг Василя Квелецького Церкви Архангела Михаїла Соборной Воронежской Пресвитера и Наместника Воронежского”). Майже весь наклад твору Бертольда Пюрстінгера, з приводу авторства якого досі ведуться суперечки, був засуджений в єретизмі та повністю винищений. Бібліотека володіла дуже рідкісним виданням, яких на сьогодні залишилося лише декілька.

До слова, бібліотечні зібрання православних церков та монастирів нерідко ставали прихистком для літератури, яку засуджували як єретичну. Так, в бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря зберігався твір німецького протестантського богослова Йоганна Арндта “De vero christianismo” (Франкфурт, 1658). Ця праця була перекладена російською мовою С. Тодорським, видана в 1735 р., а вже в 1743 – заборонена рішенням Священного Синоду. І якщо російськомовний твір Арндта був вилучений із бібліотек, то його латиномовне видання продовжувало зберігатися [15, 43].

У XVIII ст. завершується формування монастирської бібліотеки. Утворюється невелика колекція книг Християна Вольфа – філософа, богослова, за працями якого викладалася філософія на Лівобережній та Слобідській Україні [15, 44].

У бібліотечній колекції з’являються перші видання, які побачили світ на теренах Російської імперії, а саме в друкарні Петербурзької академії наук – дослідження Леонарда Ейлера про рух Місяця та Йоганна Шрейбера про чуму 1738–1739 рр. на українських землях.

Окрім книги Шрейбера, колекція містила “Institutiones materiae medicae” професора медицини та ботаніки Йенського університету Йоганна Фрідріка Тейхмера (Йена, 1737), “Medicinae Rationalis Systematicae” Фрідріха Гофмана (Франкфурт на Майні, 1738) та інші книги з медицини.

До XVIII ст. відноситься також книга, що знаходиться у відділі історичних колекцій НБУВ та починається з 423 сторінки. Нам вдалося її атрибуувати – це книга Йогана Генріха Майюса “Oeconomia Iudiciorum Divinorum” (Франкфурт-на-Майні, 1712).

Формуючись протягом XVII–XVIII ст., бібліотечна колекція латиномовних книг Києво-Михайлівського монастиря вмщувала рідкісні видання з філософії, теології, медицини, астрології, філології, історії, риторики та ін. галузей знань.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 169, оп. 1, спр. 2.
2. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. II.
3. Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000. – С. 105-106
4. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. – Т. 2 (1506–1544). – СПб. : В Типографии II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1848.
5. Кнос В. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. – К., 2007.
6. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. Посібник : У 3-х кн. – Кн. 2. Середина XV – кінець XVI століття. – К. : Либідь, 1994. – С. 71
7. Наталя Яковенко. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. – К. : Laurus, 2012.
8. Науменко Ф. І. Педагог-просвітитель і гуманіст І. М. Борецький. – Л., 1963.
9. Ульяновський В. Кошіль О. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря. Спроба реконструкції кириличної збірки. – К. : НКПЗ, 2008. – 192 с.
10. Голубев С. Т. Материалы для истории Западно-русской церкви (Приложение к 1-му тому сочинения: Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники). – Т. 1. – К., 1883.

11. Горський В. Європейська академічна традиція в Києво-Могилянській академії // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст / Редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002.
12. Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2009.
13. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України, 2012. – 328 с.
14. Симчич Микола. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії: Монографія. – Вінниця, 2009.
15. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001.
16. Захара І. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII–XVIII вв. (Стефан Яворский). К.: Наукова думка, 1982.
17. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – 2-е вид. допов. і переробл. – К.: “Києво-Могилянська академія”, 2008.

Троян Н. О.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

МІСЦЕ БЕРНАРДА КЛЕРВОСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ П ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

Св. Бернард (1090–1153) був одним з найвизначніших теологів і політиків середньовічної Європи. Поширення цистеріанських монастирів, харизматичні проповіді і Папа, вдячний за своє обрання прямому втручання святого, – все це надавало можливість впливу на різні прошарки населення. Відтак абат Клерво стає однією з найважливіших фігур XII ст. Метою цієї статті є проаналізувати масштабність впливу св. Бернарда на підготовку II хрестового походу та роль Центрально-Східної Європи у поглядах абата Клерво.

Підготовка до II хрестового походу та участь Бернарда Клервоського в ній розглянуті Оттоном Фрайзінгським у книзі “Діяння імператора Фрідріха” [3] та Готфрідом у “Житті Бернарда, першого абата Клерво” [2].

У 1145 р. стається надзвичайно важлива подія, котра зміцнює вплив Бернарда на політику офіційної церкви. Папою обрано Євгенія III, котрий був ченцем цистеріанського ордену та безпосередньо монастиря Клерво.

У 1144 р. мусульманськими правителями було захоплено Едессу. Папа Римський звернувся до усіх правителів європейських країн з проханням організації нового хрестового походу; Бернарду Клервоському доручалась справа переконання європейського світу у необхідності поширення цієї ідеї та консолідації християнських сил. Підтримали цей похід Конрад III (1132–1152) – імператор Священної Римської імперії, Людовік VII (1137–1180) – король Франції, імператор Візантії Мануїл Комнін (1143–1180). Проте вони вважали, як зазначає хроніст Готфрід, за необхідне порадитись з Божим оракулом Бернардом і, таким чином, отримати благословення на цей похід [2]. Бернард, розуміючи як важливість цього кроку, так і свій необмежений вплив на Папу Римського, відповідальність за офіційне ініціювання походу покладає на Євгенія III. Протягом 40-х рр. XII ст. абат Клерво листувався з представниками християнських володінь на Близькому Сході, зокрема з королевою Мелізінгді, висловлював здивування, що не отримує від неї вістей. Людиною з якою Бернард постійно спілкувався про стан ситуації на Близькому Сході був його дядько Андре, рідний брат Алети де Монбар, мати Бернарда. Андре Монбар (1103–1156) обіймав пост командора королівства Єрусалимського і пост сенешала ордену тамплієрів, а після смерті Бернарда у 1154–1156 рр. був Великим магістром ордену Храму [6].

Ідейним підґрунтям священної війни виступає твір Бернарда “Хвала новому лицарству”, де обґрунтовувались засади справедливої війни, нового лицарства, котре відділене від світського і грішного [1]. Бернард аргументує можливість та святість вбивства заради Божої любові: “Якщо він вбиває лиходія, він не людиновбивця, а вбивця зла. Він визнаний месник Христовий і по праву є захисником християн. Якщо він буде вбитий, то знаємо, що душа його не буде загублена, а відправиться спокійно у дім Божий. Коли він вбиває, то це на користь Христу, а коли гине – це на його власну користь” [1]. У розділі про життя лицарів Храму визначаються дві обставини: сувора дисципліна і повний послух. Для підтвердження аскетичного способу життя і натхнення Бернард наводить приклад життя Ісуса, котрий викинув лавки продавців та монети мінняйлу у храмі Господнім: аналогічно місії лицарів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013